

O‘ZBEKISTONNING PISA 2025 TADQIQODLARIDAGI TAYYORGARLIGI VA MATEMATIK SAVODXONLIK MASALALARI

Jumaniyazova Yulduz Qadamboyevna

mustaqil izlanuvchi, TDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333538>

Annotatsiya. Ushbu maqolada PISA xalqaro baholash dasturi tadqiqotlarining milliy ta’lim tizimida samaradorligi, o’quvchilarning ta’limdagi muvaffaqiyatini ta’minlashdagi ro’li, PISA-2022 da O‘zbekiston natijalari, PISA-2025 jarayonlariga tayyorgarligi, o’quvchilarda matematik savodxonlikni rivojlantirishning tashkiliy jihatlari yuzasidan tavsiyalar ko’rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: PISA tadqiqoti, matematik savodxonlik, PISA topshiriqlari, matematik kompetentlik, baholash, ta’lim platformalari

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность исследований международной программы оценки PISA в национальной системе образования, её роль в обеспечении успешности учащихся в обучении, результаты Узбекистана в PISA-2022, подготовка к PISA-2025, а также рекомендации по организационным аспектам развития математической грамотности у учащихся.

Ключевые слова: исследование PISA, математическая грамотность, задания PISA, математическая компетентность, оценивание, образовательные платформы.

Annotation. This article examines the effectiveness of the PISA international assessment program in the national education system, its role in ensuring students' academic success, Uzbekistan's results in PISA-2022, preparation for PISA-2025, and recommendations on the organizational aspects of developing students' mathematical literacy.

Keywords: PISA research, mathematical literacy, PISA tasks, mathematical competence, assessment, educational platforms.

KIRISH

Har bir davlat matematik savodxonlik yoki kompetentlik tushunchasi bo’yicha o’z qarashlariga ega va unga kiritilgan natija sifatiga erishish uchun o’z ta’lim jarayonini tashkil qiladi. Raqamli texnologiyalarning hayotimizga kirib kelishi esa odamlarda ma’lumotlar oqimidan shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun kerakli ma’lumotlarni olish imkoniyatlarining paydo bo’lishi kundalik turmushdagi muammolarni hal qilish bilan bog’liq ko’nikmalarga bo’lgan ehtiyojlarni ham keltirib chiqardi. XXI asr hayotiy ehtiyojlarining bunday kun sayin o’zgarib borishi, o’z navbatida matematik savodxonlik tushunchasining kengayib, takomillashib borishini taqozo etmoqda.[1]

Matematik savodxonlik – bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlar (kontekstlar) va masalalar ustida matematik mulohaza yuritish, berilgan muammoni matematika yordamida ifodalay olish, muammoni yechishda matematikani qo’llay olish va olingan natijalardan muammoning yechimini talqin qilish va baholashda foydalana olish qobiliyatidir. U hodisalarni tavsiflash, tushuntirish va oldindan aytib berish uchun tushunchalar, algoritmlar, faktlar va vositalarni o’z

ichiga oladi. U insonlarga matematika olamdagi o‘rnini tushunishga hamda yaratuvchan, qiziquvchan va o‘zini o‘zi tahlil qiladigan XXI asr fuqorolariga zarur bo‘lgan, asosli hukm va qarorlar qabul qilishga yordam beradi [2].

Matematik savodxonlik maxsus tuzilgan topshiriqlar yordamida baholanadi va tadqiq qilinadi. Bu topshiriqlarning mazmuni, tuzilishi va shakli tadqiqot mohiyatidan kelib chiqib qabul qilingan muayyan talablarga javob berishi lozim bo‘ladi. O‘quvchilarning matematik savodxonligini baholashda PISA-(Programme for International Student Assessment) dasturi doirasidagi topshiriqlar va ularni yechish o‘rinli. Ushbu dasturning maqsadi maktabda olgan malaka, bilim va ko‘nikmalarini hayotda qo‘llashni bilish va natijani tahlil qila olish, vaziyatdan chiqa olish, baholashni bilishdan iborat.

PISA 2022 tadqiqoti ishtirokchilari:

PISA 2022 tadqiqotida dunyo bo‘ylab 81 ta mamalakat/iqtisodiyotdan 690 000 nafar 15 yoshli o‘quvchilar ishtirok etishdi.

Yangi ishtirokchilar: Falastin, Mongolia, Salvador, O‘zbekiston va Yamayka

PISA tadqiqotlari 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 va 2022-yillarda o‘tkazilgan va hozirda PISA 2025 tadqiqotini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rilmogda.

O‘zbekiston ilk bor 2022-yilda Ta‘lim sifatini baholashning xalqaro tadqiqotlar milliy markazi tomonidan o‘tkazilgan PISA tadqiqotida ishtirok etdi [3].

2022-yil o‘tkazilgan tadqiqotda butun mamlakat bo‘ylab 7000 dan ortiq 15yoshli, 7 va undan yuqori sinf o‘quvchilari ikki soatlik test sinovi hamda so‘rovnomada ishtirok etdilar.

O‘zbekistonda PISA tadqiqotining asosiy sinov jarayonlari 2022-yil 21-apreldan 6-mayga qadar o‘tkazildi.

*PISA ning 2022-yilgi [natijalariga ko‘ra](#), O‘zbekiston har uch yo‘nalish bo‘yicha ham **oxirgi o‘ntalikdan** joy olgan:*

- matematik savodxonlik — 364 ball (tadqiqotda ishtirok etgan davlatlar ko‘rsatgan o‘rtacha natija 472 ball bo‘ldi);

- o‘qish savodxonligi — 336 ball (476 ball), tabiiy-ilmiy savodxonlik bo‘yicha — 355 ball (485 ball).

Matematik savodxonlik yo‘nalishida O‘zbekiston 81 ishtirokchi orasida 72-o‘rinda (o‘rtacha ball 364 ball).

O‘qish savodxonligi yo‘nalishida O‘zbekiston 81 ishtirokchi orasida 80-o‘rinda (o‘rtacha ball 336 ball).

Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik yo‘nalishida O‘zbekiston 81 ishtirokchi orasida 80-o‘rinda (o‘rtacha ball 355 ball).

Yuqoridagi natijalar mamlakatimiz ta‘lim tizimi oldida bir qator qo‘shimcha vazifalarni ko‘ndalang qilib qo‘yadi. Bu muammolarni bartaraf qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish lozim bo‘ladi.

PISA – o‘quvchilar yutuqlarini xalqaro baholash dasturi doirasida ko‘p yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar natijasi o‘laroq, quyidagi xulosalarga kelingan:

- Dunyoning aksariyat o‘quvchi yoshlari XXI asrda yashashga tayyor emas, ya‘ni zamonaviy jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqqan kompetensiyalariga to‘liq ega emaslar;
- maktab ta‘limi ko‘p jihatdan bu kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilmagan;
- o‘quvchilar egallagan bilim va ko‘nikmalarini qayerda ishlatilishini bilishmaydi;

- hali ham ko‘p maktablarda eskicha usullarda ta‘lim berilayapti, ya‘ni tayyor bilimlar berilayapti. Aslida maktab o‘quvchilarni “o‘rganishga o‘rgatish” ya‘ni mustaqil bilim olishga o‘rgatish kerak bo‘ladi;

- darsliklar va undagi o‘quv topshiriqlari mazmuni ham bunday vazifani bajarishga mo‘ljallanmagan.

O‘zbekiston Respublikasi 2030-yilga kelib, PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni o‘tkazish orqali o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan milliy tizimni yaratish vazifalari o‘z oldiga maqsad qilib belgilagan. Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi doirasida o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida urg‘u bergan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta‘lim dasturlari va yangi davlat ta‘lim standartlarini joriy etish, o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan [2].

Shu asosda o‘quvchilar savodxonligini baholash bo‘yicha PISA xalqaro dasturida ishtirok etishga kirishildi. Ushbu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etildi.

Matematika fani bo‘yicha Milliy o‘quv dasturining yaratilishi yangi davlat ta‘lim standartlari va o‘quv dasturi matematika ta‘limini sifat va mazmun jihatidan yangi darajaga ko‘tarishni vazifa qilib qo‘ydi.

Milliy o‘quv dasturi asosida umumta‘lim maktablari o‘quvchilari uchun jahon standartlari asosida yangilangan va mukammallashtirilgan darsliklar yaratilmoqda.

Yangi darsliklardagi topshiriqlarning asosiy qismi o‘quvchining mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Matematik savodxonlik – bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlar (kontekstlar) va masalalar ustida matematik mulohaza yuritish, berilgan muammoni matematika yordamida ifodalay olish, muammoni yechishda matematikani qo‘llay olish va olingan natijalardan muammoning yechimini talqin qilish va baholashda foydalana olish qobiliyatidir. U hodisalarni tavsiflash, tushuntirish va oldindan aytib berish uchun tushunchalar, algoritmlar, faktlar va vositalarni o‘z ichiga oladi. U insonlarga matematikaning olamdagi o‘rnini tushunishga hamda yaratuvchan, qiziquvchan va o‘zini o‘zi tahlil qiladigan XXI asr fuqarolariga zarur bo‘lgan, asosli hukm va qarorlar qabul qilishga yordam beradi. PISA topshiriqlarini yechishning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ularda matematik masalani shunchaki yechish emas, balki masaladan oldin keluvchi muammoli vaziyatning tavsifi (konteksti)ni mulohaza yuritish orqali o‘rganib, uni matematik tilga o‘girib ifodalash, ya‘ni matematik masalaga keltirish kerak bo‘ladi. Shundan keyingina masalani matematik bilimlarni qo‘llab yechishga kirishiladi.

PISA topshirig‘ining konteksti, bu – real hayotiy vaziyatning matnli tavsifidan iboratdir. Kontekst qaysi hayotiy vaziyatni ifodalashiga qarab, shaxsiy, kasbiy, ijtimoiy va ilmiy kabi to‘rtta topshiriqlar turkumiga doir bo‘lishi mumkin. Shuningdek, berilgan topshiriqlar matematika fanining miqdorlar, o‘zgarish va munosabatlar, fazo va shakl, ma‘lumot va noaniqliklar kabi to‘rtta mazmun sohalari bo‘yicha taqsimlanadi. PISA topshiriqlari

Axborotnomasida xalqaro dastur doirasida 2000-yildan boshlab o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar davomida matematik savodxonlik, uni baholash bo'yicha tuzilgan topshiriqlardan namunalar keltirilgan [2].

PISA 2025 tadqiqotlarini tashkillashtirish va unda o'quvchilarimizning qatnashishi uchun xalqaro tashkilotlar tomonidan respublikamizdagi 233 ta maktab tasodifiylik tamoyili asosida tanlab olindi. Mazkur maktablardagi 9050 nafar 15 yoshli o'quvchi yoshlar tadqiqotda qatnashishi nazarda tutilgan bo'lib bu tadqiqotlarda Toshkent shahri maktablari alohida megopolist sifatida qatnashadi.

2025-yildagi tadqiqotda dunyoning 91ta mamlakatlari qatorida O'zbekiston maktablarining munosib ishtirokini ta'minlash bo'yicha Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) bilan hamkorlikda qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Tadqiqot jarayonlari 2025-yilning aprel va may oylarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tadqiqotda 15 yoshli o'quvchilar tabiiy-ilmiy savodxonlik, o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik, raqamli dunyoda o'rganish (LDW) yo'nalishlari bo'yicha sinovdan o'tkaziladi.

PISA (RDO) tizimi nafaqat o'quvchilar nimani bilishini, balki raqamli asrda qanday o'rganishlarini baholash uchun mo'ljallangan. Bu o'rganish jarayonini mustaqil boshqarishga urg'u beradi - bu yerda o'quvchilar hisoblash va ilmiy izlanishlar orqali maqsadlar qo'yadi, o'sishni kuzatadi va o'z ishlari haqida fikr yuritadi. Raqamli muhit buni interaktiv, tezkor fikr-mulohazalar va boy resurslar bilan qo'llab-quvvatlaydi.

PISA 2025 tadqiqotlarida o'quvchilarimiz yuqori natijalarga erishishini ta'minlash uchun ta'lim tizimida keng qamrovli tayyorgarlik ishlari olib borilmoqada.

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Singapur ta'lim tashkiloti hamkorligida o'quvchilarning matematik va tabiiy fanlardan bilimlarini sun'iy intellektga asoslangan (<https://www.cerebry.co/>), (<https://phet.colorado.edu/en/simulations/uz>) (<https://smarty.emaktab.uz/>), platformalar orqali baholash tizimi yo'lga qo'yildi. Ushbu platformadan maktab o'quvchilari kompyuter , planshet yordamida istalgan joydan turib foydalanishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim platformasi (Cerebry) uchun baholash materiallari ingliz, o'zbek va rus tillarida tayyorlanib, mutaxassislar tomonidan ekspertizadan o'tkazildi.

Platforma sun'iy intellektga (artificial intelligence-AI) asoslangan bo'lib, unda berilayotgan savollar o'quvchilarning bilimiga moslashuvchan hisoblanadi. O'qituvchilar platforma orqali o'quvchilarga topshiriqlar beradilar va natijalarni monitoring qilishlari mumkin. Ushbu platformadan barcha maktab o'quvchilari foydalanishlari va natijalarni tahlil qilishlari mumkin. Buning uchun tizimda ro'yxatda o'tish talab qilinadi. Topshiriqlar o'zbek, rus va ingliz tillarida joylashtirilgan .

Cerebry platformasi topshiriqlarini yechish orqali o'quvchilar Pisa tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rishadi. Cerebry topshiriqlarining 1-turida 15ta mashq, har bir mashqda 10 tadan savol berilgan. Cerebry topshiriqlarining 2-turida Pisa 2025 Matematik savodxonligi bo'yicha topshiriqlar keltirilgan. Matematik savodxonlik topshig'i 3ta bo'lim, har bir bo'limda 10 tadan savol. Cerebry topshiriqlarining 3-turida 15 ta bo'lim, har bir bo'limda Matematik variyatsiyalar mashqi uchun 3 tadan savol [6].

Cerebry topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilar real Pisa testlariga mos keluvchi savollarni ishlash orqali tajriba orttiradilar va Pisa baholash tizimiga moslashadilar.

O'quvchilarni Matematik savodxonligi oshirishga yo'naltirilgan quyidagi topshiriq yechimini ko'rib chiqamiz:

“ Hovuz ”

Bugungi kunda suvni tejash va undan samarali foydalanish maqsadida intensiv bog'lar yonida hovuzlar tashkil etilib, tomchilab sug'orish texnologiyasidan foydalanilmoqda.

Ravshan 10 q maydondagi intensiv bog'ni tomchilab sug'orish texnologiyasida sug'oradi.

Hovuzning suv bilan to'ldirish grafigi

1-savol:

O'rnatilgan 1-nasos hovuzni to'ldiradi, 2-nasos hovuzdagi suvni bog'ga yetkazadi. Hovuz sig'imi necha litr?

2-savol:

Intensiv bog' talabiga ko'ra, daraxtlar orasi $2 \times 1,5 \text{ m}^2$ qilib ekiladi. Agar bog'ning bo'yiga 101 tup daraxt ekilgan bo'lsa, hisoblangchi jami necha tup ekilgan?

Bir tup daraxt uchun 3 l suv kerak bo'lsa, hamda to'ldirilgan hovuzning suvi 1 kun davomida oqizilsa, bog'ni sug'orish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi?

3-savol:

Nasoslarning mehnat unumdorligi nisbatini toping. Fikringizni asoslang.

Hovuz topshirig'i to'g'risida ma'lumot

Matematikaga oid mazmun sohasi : o'zgarishlar va munosabatlar.

Kontekst: ilmiy.

Aqliy faoliyat turi: talqin qilish.

1-savol javobi: 900 l.

Tavsiya: Grafikda ko'rinib turibdi hovuz hajmi 900 kub.dm. 1 kub.dm = 1 l. Bundan hovuz hajmi 900 l ekan.

2-savol javobi: 3434 tup daraxt , quvurlar uzliksiz ishlasa 44 soat.

Tavsiya: 1 ha=10000 m²; 101 tup daraxtning orasidagi masofa 100 bo'lakdan iborat.

eni: $2 \text{ m} \times 100 = 200 \text{ m}$

bo'yi: $10000 : 200 = 50 \text{ m}$

50:1,5≈33 (ta bo'lak), demak 34 tup daraxt bo'yiga ekilgan. $101 \times 34=3434$ tup daraxt. $3434 \times 3=10302$ (litr) $10302 : 900 \approx 12$ (hovuz)

Agar quvurlar uzliksiz ishlasa $12 \times 3=36$ (soat sug'orishga), $12 \times 40=480$ (min) yoki $480:60=8$ (soat hovuzni to'ldirishga) $36+8=44$ (soat).

3- savol javobi: 2:9 yoki 9:2 .

Tavsiya: 1-nasos 40 daqiqada jamlaydigan suvni 2-nasos 180 daqiqada jamlaydi. $40:180=2:9$ yoki $180:40=9:2$ kabi nisbatda.

Bu masala o'quvchilarga real masalalarni matematika yondashuvda yechish qobiliyatini rivojlantirib, sug'orish tizimi, suv sarfi, vaqt va nasos unumdorligi kabi tushunchalarni qo'llab PISA standartlariga mos matematik tafakkurni shakllantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, bunday topshiriqlar o'quvchilarga kundalik hayotdagi turli vaziyatlarda matematik kontekstni ko'ra olish va matematik bilimlardan foydalanib ularni hal qilish muhimligini ko'rsatadi.

XULOSA

Ushbu loyihalar o'quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashi, egallagan bilimlarini hayotda qo'llay olish layoqatiga baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Har uch yilda amalga oshiriladigan PISA dasturi mamlakatlarga ta'lim tizimining yutuq va kamchiliklari yuzasidan o'z vaqtida axborot berish, tegishli dasturlarning ta'sirini tahlil qilish imkoniyatini yaratib, ta'lim siyosati sohasida qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi.

Ta'lim sifatini baholashga yo'naltirilgan PISA kabi xalqaro tadqiqotlar O'zbekiston ta'lim tizimida ilk marta o'tkazilayotganligi sababli ularni to'g'ri, samarali va ob'yektiv o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash (*Matematika fani o‘qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma*). Ta’lim inspeksiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. – Toshkent, 2019-yil.
2. O‘quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo‘ljallangan Axborotnoma 1.
1. O‘qituvchi” Nashriyot-Matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2020. B.8.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 997-son qarori, 2018-yil 8-dekabr
3. Toshkent shahar Xalq ta’limi boshqarmasi “O‘quvchilarni Matematik savodxonligi
4. oshirishga yo‘naltirilgan topshiriqlar to‘plami” Toshkent-2019
5. 5.Методические рекомендации по формированию и оценке функциональной грамотности в основной школе 26-30 стр.
6. <https://www.cerebry.co/>
7. <https://smarty.emaktab.uz/homework/new?partner=dnevnik&group>
8. <https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?locale=uz>
9. <https://pisa2022-maths.oecd.org/ca/index.html#Contexts>